

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA AMF
Curso de Sistemas de Informação

UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PLATAFORMAS DE ENSINO UTILIZADAS PELA AMF

Marco Antônio da Luz Maciel da Costa¹, Marcelo Bortoluzzi Diaz²

Este trabalho tem como objetivo a análise comparativa entre três plataformas utilizadas pela instituição de ensino superior Antonio Meneghetti Faculdade, sendo elas Classroom, Ambiente Virtual de Aprendizado e o Portal do Aluno, catalogando as principais funcionalidades que cada plataforma apresenta para construir uma proposta de uma nova plataforma que consiga abranger a maioria das necessidades da instituição para aprimorar a experiência do usuário final, tanto alunos quanto professores.

Palavras-chave: Ensino online; Plataformas educacionais; Gestão acadêmica

INTRODUÇÃO

No Brasil, houve um aumento significativo nas modalidades de ensino online em nível superior. Entre 2011 e 2021, essa modalidade cresceu mais de 400%, enquanto a modalidade de ensino presencial nesse mesmo período teve uma queda de 23,4% (INEP, 2022).

Com esse crescimento, a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) torna-se essencial para o estabelecimento dessa categoria de ensino, já que possibilita a comunicação e inserção de alunos e professores no ambiente da web, tornando possível uma comunicação direta e eficiente.

Os AVAs também impactam de forma positiva o ensino presencial, tornando os alunos autônomos durante o processo de aprendizagem, deixando assim de ser objetos e tornando-os sujeitos, buscando a própria metodologia de aprendizagem (JUNIOR, 2011), ou seja, com a utilização de AVAs, dá-se o protagonismo nas mãos dos alunos, fazendo com que desenvolvam a autonomia e autenticidade em seus métodos de aprendizado.

Outro benefício que a utilização dos AVAs traz é a inclusão digital dos discentes e docentes, com a possibilidade de tornar as aulas mais dinâmicas com a utilização de mídias digitais, como páginas da web, vídeos, áudios (JUNIOR, 2011), ou seja, utilizando-se outros tipos de mídias digitais, consegue-se tornar a aula mais dinâmica, uma vez que os alunos podem se preparar melhor para a aula e os professores conseguem desenvolver melhor o conteúdo, uma vez que os alunos já terão uma base.

Tomando como exemplo a instituição de ensino superior Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), que atualmente utiliza-se de três plataformas online para gerenciar seus conteúdos acadêmicos. A primeira é o Classroom, mantido pela Google. A segunda ferramenta utilizada pela AMF para a gestão de conteúdos e atividades é o Ambiente Virtual de Aprendizagem AMF (AVA AMF). A terceira ferramenta utilizada pela AMF é o Portal do Aluno.

Com base nessas observações, o presente trabalho tem como objetivo comparar os sistemas em uso pela instituição para identificar as vantagens e limitações de cada um, a fim de nortear o desenvolvimento de uma nova plataforma que atenda melhor às necessidades da AMF.

¹ Aluno do curso de Sistemas de Informa na Antonio Meneghetti Faculdade

² Professor do curso de Sistemas de Informa na Antonio Meneghetti Faculdade

REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção, serão apresentadas as três plataformas de ensino online utilizadas pela AMF no ano de 2024, com o intuito de avaliar suas contribuições para o processo educacional.

O AVA AMF é um ambiente de aprendizado virtual baseado no framework open source Moodle, lançado no ano de 2002 com o objetivo de levar a educação além das salas de aulas físicas (MOODLE, [s.d.]), sendo atualizado constantemente até hoje, através da comunidade. No contexto educacional da AMF, o AVA AMF é utilizado e mantido pela própria instituição, porém o mesmo não vem recebendo atualizações.

Google Classroom, uma ferramenta de aprendizado amplamente utilizada por instituições de ensino, é conhecida por sua interface moderna e integração com outros serviços Google, como YouTube, Docs, Planilhas e Apresentações, contando atualmente com mais de 150 milhões de usuários ao redor do globo (Google, [s.d.]). Porém, a Google possui um histórico de descontinuação de seus projetos, tendo mais de 200 projetos com esse destino desde 2006 (OGDEN, [s.d.]), o que traz insegurança para a utilização da ferramenta, já que não há garantia de que a plataforma continuará recebendo atualizações ao decorrer do tempo.

O Portal do Aluno é uma plataforma que concentra informações acadêmicas cruciais, como quadro de horários e disciplinas, possuindo em sua aplicação ferramentas para a gestão de conteúdos, integrações com outros gerenciadores educacionais como o próprio Google Classroom e servindo também como integrador, ligando duas plataformas educacionais diferentes (TOTVS, [s.d.]). Porém, o mesmo apresenta uma interface desatualizada se comparada a ferramentas atuais como o Classroom, além de não ser responsivo, isto é, não atualiza sua interface de acordo com o tipo de dispositivo que está sendo utilizado.

METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo comparando as três plataformas educacionais adotadas pela AMF, conforme descrito no referencial teórico. Para esta análise, buscou-se explorar as funcionalidades, vantagens e limitações de cada uma das plataformas, levando-se em conta parâmetros de usabilidade, funcionalidade e capacidade, com o objetivo de identificar as vantagens e desvantagens de cada plataforma. Os critérios avaliados foram:

Gerenciamento de Múltiplas Turmas/Disciplinas: Verifica se as plataformas permitem que alunos e professores gerenciem várias turmas ou disciplinas simultaneamente, de maneira a tornar mais eficiente a interação do aluno com o professor e a interação do professor com a turma.

Calendário Acadêmico Unificado: Avalia se as plataformas integram um calendário unificado que centraliza todas as atividades e prazos das diferentes disciplinas, facilitando o acompanhamento acadêmico.

Upload Nativo de Múltiplos Tipos de Mídias: Examina se as plataformas permitem o upload e a gestão de diversos tipos de arquivos de mídia (vídeos, áudios, documentos) diretamente pela interface, sem depender de plataformas externas.

Disponibilização de Avaliações na Plataforma: Avalia se as plataformas permitem que o professor atribua atividades avaliativas para os alunos, e se os alunos conseguem realizá-las diretamente na plataforma.

Independência de Infraestrutura Local: Verifica se as plataformas dependem da infraestrutura local (servidores, internet, energia elétrica) da instituição, ou se podem funcionar de maneira independente.

Com base nesses cinco critérios, as plataformas serão avaliadas e classificadas de acordo com três níveis:

Satisfaz: A plataforma cumpre plenamente o critério.

Satisfaz parcialmente: A plataforma atende parcialmente ao critério, apresentando algumas limitações.

Não satisfaz: A plataforma não oferece a funcionalidade avaliada.

RESULTADOS

Nesta seção, apresentam-se os resultados da análise comparativa das três plataformas educacionais utilizadas pela AMF, de acordo com os critérios previamente estabelecidos. Os resultados a seguir explicam o desempenho das plataformas em relação aos quatro principais pontos.

No que se refere ao primeiro critério, que avalia a capacidade dos professores de gerenciar múltiplas turmas e dos alunos de acompanhar várias disciplinas ao mesmo tempo, todas as plataformas atendem de maneira satisfatória.

O segundo critério, que analisa a exibição de um calendário acadêmico unificado, revela que apenas o Portal do Aluno não oferece essa funcionalidade de forma adequada. Nessa plataforma, os alunos não conseguem visualizar todas as tarefas, avaliações e prazos pendentes em uma única página.

O terceiro critério envolve o suporte para upload nativo de diferentes tipos de mídias. Nenhuma das três plataformas oferece essa funcionalidade de maneira satisfatória. O Google Classroom permite integrações com ferramentas externas para edição de documentos, apresentações e planilhas, mas essas funcionalidades não são nativas, exigindo o uso de outros serviços para edição e por às vezes, visualização. Já o AVA AMF permite a edição e visualização nativa de textos, mas não oferece o mesmo suporte para outros tipos de mídia. O Portal do Aluno não tem implementado essa funcionalidade.

O quarto critério, que avalia a capacidade de atribuir atividades avaliativas e realizar as mesmas na plataforma, apenas o AVA AMF atende de forma satisfatória este critério, o Classroom satisfaz parcialmente este critério já que ele permite a criação da avaliação porém as respostas ficam vinculadas a plataformas externas, o Portal do Aluno não atende ao requisito

Por fim, o último critério avalia a independência das plataformas em relação à infraestrutura local da AMF. Apenas o Google Classroom atende a esse requisito, pois utiliza servidores próprios. Tanto o AVA AMF quanto o Portal do Aluno dependem da infraestrutura de servidores da instituição para funcionar.

Com base na análise das plataformas educacionais utilizadas pela AMF no contexto acadêmico de 2024, pode-se concluir que cada uma possui funcionalidades relevantes, porém nenhuma delas atende plenamente aos cinco critérios estabelecidos. O Google Classroom possui integrações com ferramentas externas, mas não tem suporte nativo para diversos tipos de mídias. O AVA AMF oferece funcionalidades para a gestão de textos e um calendário acadêmico integrado, assim como o Google Classroom, mas depende da infraestrutura da instituição e apresenta limitações no suporte a outros tipos de arquivos. O Portal do Aluno não possui um calendário unificado nem gerenciamento de mídias, sendo também dependente da estrutura local da AMF.

Diante disso, percebe-se que há espaço para uma solução que integre os pontos apresentados anteriormente, de forma a suprir as necessidades da AMF. A plataforma proposta forneceria um calendário acadêmico unificado, suporte nativo para diferentes tipos de mídias, avaliações disponibilizadas pelo professor diretamente na própria plataforma e funcionamento integrado à infraestrutura local, com operação em servidores locais, mas com

backups na nuvem. Dessa forma, caso a instituição não tenha internet ou energia elétrica, a plataforma continuaria funcionando, da mesma forma, a plataforma ainda conseguiria operar internamente por meio da rede local. Além disso, a plataforma permitiria o gerenciamento simultâneo de turmas e disciplinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das plataformas educacionais utilizadas pela AMF em 2024 permitiu identificar os pontos principais de cada ferramenta com base nos critérios estabelecidos. Embora todas as plataformas ofereçam funcionalidades relevantes, nenhuma atende completamente aos critérios de avaliação estabelecidos.

Conclui-se que há uma oportunidade para o desenvolvimento de uma nova plataforma educacional que preencha essas lacunas. Essa plataforma deve integrar o calendário acadêmico, oferecer suporte nativo para diferentes tipos de mídias, disponibilizar avaliações integradas à própria plataforma e garantir operação independente da infraestrutura local, com backups em nuvem para assegurar a continuidade e segurança dos dados. Com essa solução, a AMF poderia otimizar seus processos educacionais, proporcionando mais eficiência para alunos e professores e atendendo às demandas do ensino atual.

Para trabalhos futuros, pretende-se realizar entrevistas e pesquisas de mercado para identificar comparativos e padrões que possam contribuir para o desenvolvimento da plataforma. Em seguida, será conduzido o processo de engenharia de software, com o levantamento de requisitos, criação de diagramas UML, definição da arquitetura do sistema, prototipação das interfaces e, por fim, o desenvolvimento e implementação da plataforma.

REFERÊNCIAS.

GOOGLE, **Ferramentas e recursos para o gerenciamento das salas de aula**. [s.d.]. Disponível em: <https://edu.google.com/intl/ALL_br/workspace-for-education/classroom/>. Acesso em: 7 out. 2024.

INEP, **Ensino a distância cresce 474% em uma década**. 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-distancia-cresce-474-em-uma-decada>>. Acesso em: 23 set. 2024.

JUNIOR, Antônio. **Os benefícios dos ambientes virtuais de aprendizagem para alunos, professores e IES**. 2011. Disponível em: <<https://abmes.org.br/blog/detalhe/1948/os-beneficios-dos-ambientes-virtuais-de-aprendizagem-para-alunos-professores-e-ies>>. Acesso em: 11 out. 2024.

MOODLE, **A história do Moodle Educação on-line para todos**. [s.d.]. Disponível em: <<https://moodle.com/pt-br/sobre/a-moodle-story/>>. Acesso em: 6 out. 2024.

OGDEN, C. **Killed by Google**. [s.d.]. Disponível em: <<https://killedbygoogle.com>>. Acesso em: 22 set. 2024.

TOTVS, **Educacional**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.totvs.com/educacional/>>. Acesso em: 7 out. 2024.